

сторон. Только таким образом мы сможем достичь устойчивого и благополучного будущего для новых территорий и всей Российской Федерации.

Список использованных источников

1. Бахматова, А. К. Механизм достижения целей устойчивого развития в России: проблемы и пути их решения / А. К. Бахматова, М. Г. Саришвили. – Текст : непосредственный // *Фундаментальные исследования*. – 2021. – № 3. – С. 12-16.

2. Пашкевич, М. С. Предпосылки формирования, сущность и эволюция концепции устойчивого развития / М. С. Пашкевич, В. М. Шаповал. – Текст : непосредственный // *Наука и мир*. – 2014. – Т. 2, № 4 (8). – С. 40-45.

3. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (от 28.09.2022) // Министерство экономического развития Российской Федерации: [сайт]. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_2023_god_i_na_planovyy_period_2024_i_2025_godov.html (дата обращения: 14.10.2023). – Текст : электронный.

УДК 330.3

DOI

ВКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА» В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

**КОЗЕВ И.Д.,
магистрант кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассмотрены различные аспекты вклада нацпроекта «Производительность труда» в достижение целей устойчивого развития региона, что будет способствовать повышению эффективности использования ресурсов и улучшению результативности работы предприятий в регионе.

Ключевые слова: устойчивое региональное развитие, национальный и региональный проект

CONTRIBUTION OF THE REGIONAL PROJECT «PRODUCTIVITY OF LABOR» IN ACHIEVING THE GOALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION

**KOZEV I.D.,
Master's student of the Department of Innovation
Management and Project Management,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article discusses various aspects of the contribution of the national project «Labor Productivity» to achieving the goals of sustainable development of the region, which will contribute to improving the efficiency of resource use and improving the performance of enterprises in the region.

***Keywords:** sustainable regional development, national and regional project*

Национальный проект «Производительность труда» играет важную роль в достижении целей устойчивого развития любого региона и России в целом, так как способствует повышению эффективности использования ресурсов и улучшению результативности работы предприятий в регионе.

Нацпроект «Производительность труда» затрагивает несколько важных аспектов, среди которых:

- развитие инфраструктуры и технологического потенциала региона;
- увеличение занятости и снижение уровня безработицы, создание новых рабочих мест за счёт развития малого и среднего бизнеса;
- справедливое распределение благ и улучшение условий жизни;
- сотрудничество и партнёрство между государственными органами, бизнес-сообществом и общественными организациями.

Одним из главных направлений нацпроекта является развитие инфраструктуры и технологического потенциала региона, благодаря чему увеличивается конкурентоспособность его экономики. Внедрение новых технологий и модернизация

инфраструктуры позволяют региональным предприятиям работать более эффективно и производить более качественную продукцию.

Вторым важным аспектом проекта является создание новых рабочих мест за счёт развития малого и среднего бизнеса в регионе. Это способствует увеличению занятости и снижению уровня безработицы. Малые и средние предприятия являются движущей силой экономики региона и создают благоприятные условия для развития местного предпринимательства. Проект «Производительность труда» также способствует улучшению управления региональным рынком труда и обеспечению его эффективного функционирования. Благодаря этому, предприятия могут лучше адаптироваться к изменениям на рынке и успешно конкурировать с другими регионами.

Реализация нацпроекта «Производительность труда» имеет также социальные и экологические аспекты, призван учитывать потребности и интересы населения региона, способствуя справедливому распределению благ и улучшению условий жизни. Проект также обеспечивает охрану окружающей среды, принимая во внимание экологические аспекты развития.

Сотрудничество и партнёрство между государственными органами, бизнес-сообществом и общественными организациями являются неотъемлемой частью реализации проекта и достижения его целей. Только через взаимодействие всех заинтересованных сторон можно достичь максимальных результатов и обеспечить устойчивое развитие региона.

Нацпроект «Производительность труда» использует, кроме перечисленных, разные механизмы и инструменты. Бережливое производство как основной инструмент нацпроекта широко применяется в мире и показало свою эффективность в передовых международных компаниях [1]. Этот инструмент особенно актуален сейчас, когда российский бизнес переживает трансформацию и ищет новые направления развития.

Как показывает опыт компаний по применению данного инструмента, в бизнесе обеспечивается сохранение прибыли, рост операционной эффективности, также возрастает производительность. Развитие компаний происходит более интенсивно, чем до вступления в нацпроект. Также отмечается повышение уровня производственной культуры на предприятиях, сохранение занятости сотрудников и повышение их доходов [2].

В данный момент Донецкая Народная Республика находится в переходном периоде. Республике необходим опыт по применению бережливого производства для возрождения своих предприятий и обеспечения рабочими местами населения региона. С этой целью в нацпроект необходимо привлекать производителей, обеспечивающих города необходимой продукцией для его жизни и благоприятного функционирования. Эта технология может помочь Республике решить проблему кадрового голода высококвалифицированных специалистов с привлечением кадров из других регионов РФ. Реализация нацпроекта на уровне региона в ДНР способствовала бы скорейшему возобновлению и развитию регионального производства [3].

Выводы. В целом, проект «Производительность труда» является важным инструментом для достижения устойчивого развития региона. Он способствует экономическому росту, социальному благополучию и экологической устойчивости. Реализация проекта требует сотрудничества всех заинтересованных сторон и учёта потребностей и интересов населения региона. Только так можно достичь максимальных результатов и обеспечить устойчивое развитие региона.

Список использованных источников

1. Мор, А. Нацпроект «Производительность труда» коррелирует с целями устойчивого развития / А. Мор. – Текст : электронный // Портал Boomin, 27 апреля 2023 г. – URL: <https://boomin.ru/publications/business/nacproekt-proizvoditelnost-truda-korreliрует-s-celami-ustojcivogo-razvitia/> (дата обращения: 09.10.2023).

2. Интенсивное развитие: роль нацпроекта «Производительность труда» в экономике города // Forbes, 19 декабря 2022. – URL: <https://www.forbes.ru/brandvoice/482437-intensivnoe-razvitie-rol-nacproekta-proizvoditel-nost-truda-v-ekonomike-goroda> (дата обращения: 09.10.2023). – Текст : электронный.

3. Обзор рынка труда в ДНР в 2023 году: актуальные тенденции и прогнозы // Сайт «investim.guru». – URL: <https://investim.guru/obzory/obzor-rynka-truda-v-dnr-v-2023-godu-aktualnye-tendentsii-i-prognozy> (дата обращения: 10.10.2023). – Текст : электронный.